

ლამარა გულორდავა
ზუნების განყოფილების გამგე

აჭარის მუზეუმის გეოლოგიური კოლექციები

აჭარის მუზეუმში ბუნების განყოფილებას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. დაარსების პირველი წლებიდანვე აქ გროვდებოდა საყურადღებო ექსპონატები, რომელთა შორის გამოირჩეოდა გეოლოგიური კოლექციები.

აჭარა მდიდარია სასარგებლო წიაღისეულით. ცნობილია ლითონების (სპილენძი, ტყვია, თუთია), ქიმიური ნედლეულის (გოგირდის კოლჩედანი, ალუნიტი), სამშენებლო მასალების (გაბრო, მიკროტუფობრექია, ანდეზიტ-დაციტი, გაბრო-დიორიტი, პორფირიტი, სააგურე თიხა), ფერადი და სანაკეთობო ქვების (იასპისი, აქატი, გაქვავებული ხე და სხვ.) მრავალრიცხოვანი საბადო და გამოვლინება.

აჭარის სასარგებლო წიაღისეულის კოლექციებიდან მნიშვნელოვანია მადნეული წიაღისეული.

სპილენძის მარაგით განსაკუთრებით გამოირჩევა მერისის საბადოს უბანი – ობოლო-კანლი-კაია. აქ საბადო ძარღვეული ტიპისაა, ძარღვების სიგრძე 100-დან 1300 მეტრამდე აღწევს, საშუალო სიმძლავრე კი 0,5-0,8 მეტრია. XIX საუკუნის 90-იან წლებში სპილენძის მადნის გადამუშავება ხდებოდა ბათუმთან ახლოს – ერგეს მეტალურგიულ ქარხანაში.

მუზეუმის კოლექციაში დაცულია სპილენძის ძირითადი მინერალი – **სპილენძის ალმადანი ანუ ქალკოპირიტი**. იგი ყვითელ-თითბრისფერია, ძლიერი მეტალური ელვარებით. მისი კრისტალები – იშვიათი, ტეტრაედრული და პირამიდული ჰაბიტუსისაა, ხოლო აგრეგატები – მკვრივი მასები და ჩანაწინწკლები (სურ. 1). ქალკოპირიტი მინარევების სახით შეიცავს ოქროს, ვერცხლს, თალიუმს, გერმანიუმს.

მინერალი **გალენიტი ანუ ტყვიის კრიალა** ნაცრისფერია, მკვრივი, მეტალური ელვარებით. ქმნის კუბების ფორმის ლამაზ კრისტალებს. ხოლო აგრეგატები – მასიური, მარცვლოვანი, ფირფიტისებრი (სურ. 2).

თუთიის შემცველი მთავარი მინერალი **სფალერიტი** მოლურჯო-ნაცრისფერია, ალმასური ელვარებით. კრისტალები ტეტრაედრული, აგრეგატები – მკვრივი, მარცვლოვანი. არის ჩანაწინწკლების სახითაც. სფალერიტის საბადოები გვხვდება იქ, სადაც გალენიტიცაა. იგი მოიპოვება აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა სისტემაში (მერისის, ველიბურის, ვერხნალის, გოდერძის-წყლის, წყალბოკელას და სხვ.).

პირიტი ანუ გოგირდის კოლჩედანი (სურ. 3) სუფთა სახით იშვიათად გვხვდება. იგი გოგირდისა და რკინის ნაერთია. მინარევების სახით შეიცავს ოქროს, სპილენძს, ვერცხლს და სხვა ელემენტებს. ამოიყენება სპილენძის და გოგირდმჟავას წარმოებაში, გადამუშავების ნარჩენები კი იხმარება, როგორც რკინის მადანი. პირიტის კრისტალები ლამაზია, აგრეგატები კონკრეციების, მარცვლების და მტევნისებურია. ფერი ოქროს ან ჩალის მსგავსად ყვითელია, ელვარება მეტალური. საყურადღებოა აჭარის გოგირდ-კოლჩედანური მადნეულის ფორმაცია გომა-წაბლანას მადნეულ ზონაში. გოგირდის კოლჩედანის ანალოგიური გამოვლინებები დაფიქსირებულია მდინარეების – სხალთის, ჩირუხისწყლის და მაჭახელას წყლის ხეობებში.

მუზეუმში დაცულია **კვარციტი** პირიტის ჩანაწინწკლებით, კვარციტი სულფიდების ჩანაწინწკლებით, ექსპლოზიური ბრექია სულფიდური გამადნებით (სურ. 4).

უძველესი დროიდან იყო ცნობილი ალუნიტი ანუ „შაბის ქვა“ (სურ. 5). ალუნიტი მიწისებრი ან ქვისებრი აგრეგატია. ფერი თეთრ-მოყვითალო. იგი კომპლექსური ნედლეულია. მისგან მიიღება 40 დასახელების სხვადასხვა პროდუქტი. მათგან მნიშვნელოვანია ცემენტი.

აჭარაში ალუნიტებისა და ალუნიტიზებული ქანების მნიშვნელოვანი გამოსავლები დაფიქსირებულია მდინარეების დიდდელისა და სხალთის ხეობებში, სოფლების: წაბლანის, ხიხაძირისა და ღორჯომის საზაფხულო სადგომების – ლაშეს, ღომას, კოსლა-თავისა და სასადილოს მიდამოებში.

აჭარაში დღეისათვის მოძიებულია და სახელმწიფო ბალანსზეა მოსაპირკეთებელი მასალების შემდეგი საბადოები: დაგვის მიკროტუფობრექციების, დანისპარაულის ანდეზიტ-დაციტების და ხალასთავის გაბრო-დიორიტის.

მუზეუმში შეგროვილია სხვადასხვა სახის სამშენებლო მასალის ნიმუშები: მუქი ფერის ფისისებრი ბაზალტი შუახევიდან, დანისპარაულის მომწვანო ფერის დოლერიტი, ნაცრისფერი დიორიტი სხალთიდან, ღია რუხი ფერის სიენიტი მერისიდან, მომწვანო ფერის ქანივრის გაბრო, დანისპარაულის ღია ნაცრისფერი დაციტი, ლამაზი ტუფი შინდისფერ-ნაცრისფერი ზოლებით ლაშედან, თავისფერი მიკროტუფობრექცია დაგვადან, მოთეთრო კირქვა ხინოდან (სურ. 6, 7, 8)

მრავალფეროვანია აჭარაში მოპოვებული თიხის კოლექცია. აქ წარმოდგენილია ოჩხამურის კერამიტიული თიხა, ცეცხლაურის ცეცხლგამძლე თიხა, ჯიხანჯურის სააგურე თიხა, აგრეთვე ბენტონიტური თიხის ნიმუშები. განსაკუთრებით აღნიშვნის ღირსია ბრილის (შუახევი) სააგურე თიხა, რომელიც ძალზე წვრილმარცვლოვანია და მნიშვნელოვანი ნედლეულია აგურ-კრამიტის, მეტლახის და სხვა სახის კერამიკული წარმოებისათვის.

აჭარაში გამოვლენილია ფერადი, საიუველირო და სანაკეთობო ქვები. არსიანის ქედის დასავლეთ კალთებზე აღმოჩენილია მრავალი მაღალდეკორატიული იასპისის, ოპალის, ქალცედონის და გაქვავებული (ოპალიზებული) ხის გამოვლინებები. ფერადი ქვები (აქატი, იასპისი) აღმოჩენილია შუახევის და ქედის რაიონის ტერიტორიაზე.

ქალცედონი კვარცის ფარულკრისტალური სახესხვაობაა. იგი ფართოდ გავრცელებული მინერალია. გვხვდება არსიანის ქედზე ძარღვებისა და ჟეოდების სახით. ზღვის სანაპიროზე შეიძლება ტალღებიდან დამრგვალებული ამეთვისტოს, აქატის, სარდიონის შეგროვება.

მუზეუმის კოლექციებში მრავლადაა იისფერი ამეთვისტო (სურ. 9), წითელი იასპისი (სურ. 10), ზოლიანი აქატი (სურ. 11), ობსიდიანი (სურ. 12), მტრედისფერი ქალცედონი, ღია მწვანე ფერის პლაზმა, წითელი ფერის სარდიონი).

აჭარაში ბევრგან გვაქვს მინერალური საღებავების საბადო. ოქრას საბადოები ჩვეულებრივ რკინის მადნებთანაა დაკავშირებული. მუზეუმის კოლექციებში გვაქვს ყვითელი ფერის ოჩხამურის ოქრა, რკინის მადნის შემცველი მარადიდის სურინჯი.

გარდა წიაღისეულისა მუზეუმის ექსპოზიციაში გამოფენილია და ფონდშიც დაცულია აჭარისა და მისი მოსაზღვრე ტერიტორიების ამგები ქანების ნიმუშები. შეგროვილია მინერალები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. ძალზე საინტერესოა ულამაზესი კრისტალების (მთის ბროლი, ციტრინი, აურიმიპიგმენტი, ფლოგოფიტი და სხვ. კოლექცია (სურ. 13).

მუზეუმში პალეონტოლოგიური მასალა მართალია მცირე რაოდენობითაა, მაგრამ მაინც საინტერესოა. ექსპოზიციაში გამოფენილია და ფონდშიც დაცულია აჭარისა და მისი მოსაზღვრე ტერიტორიების ამგები ზღვიური თუ კონტინენტური ქანების ნიმუშები, რომლებიც შეიცავენ ნამარხ ორგანიზმებს (სურ. 14). მაგ., ქობულეთში, მუხაესტატესა და ცეცხლაურის მიდამოებში, მეოთხეულის ქვეშ განლაგებულია მუქი ნაცრისფერი სქელშრებრივი თიხები და ქვიშიანი თიხები, რომლებიც მრავლად შეიცავენ კიმერიული დროის მოლუსკური ფაუნის და ფლორის ნაშთებს. ხულოში, სოფ. ირემაძეებთან აღმოჩენილია ნუმულიტები,

რომლებიც ჩვეულებრივ ზედა ეოცენში გვხვდება. ნუმულიტები ზღვის ცხოველებია. ისინი დაკავშირებული არიან თხელი ზღვის ნალექებთან და თბილ ზოლში გვხვდებიან. ნუმულიტების ბრტყელი ნაჭუჭი შედგება რამდენიმე ხვეულისაგან, რომელნიც ტიხრებით კამერებად არიან დაყოფილი, ტიხრებს ორმაგი აღნაგობა აქვთ. ისინი 2-2 ფირფიტისაგან შედგება. ამ ორ ფირფიტას შორის გაივლის წვრილი მილაკების სისტემა.

ნამარხი ორგანიზმები ძირითადად შეგროვილია ზედაპირულად ან გზის გაყვანის დროს გაშიშვლებული ნალექებიდან. ამდენად ეს მასალა ვერ იძლევა მიწის ქერქის შრეებში სიცოცხლის განვითარების სრულ სურათს, მაგრამ სამუხეუმო თვალსაზრისით, საინტერესოა. ამ მხრივ აღსანიშნავია განმარხებული ნიჟარები, რომლებიც კარგად არიან დაცული და სრულიად არ განირჩევიან თანამედროვე ცხოველთა ნიჟარებისაგან. ასეთებია: ტურიტელა, პომატია, ნატიკა და სხვ.

ერთ-ერთი ნამარხი ორგანიზმია **ზღვის ზღარბი**. იგი მეზოზოურის დასაწყისიდან დღემდე ეკალკანიანთა უმნიშვნელოვანეს კლასს შეადგენს. ზღვის ზღარბის სხეული თითქმის ბურთისებურია, აქვს მაღალი, მეტ-ნაკლებად კონუსური ხოკი. ფუძე მხოლოდ ქვედა მხრიდანაა ოდნავ შებრტყელებული. ხოკს აქვს ხუთედი სიმეტრია, იგი დაფარული იყო მრავალრიცხოვანი ფირფიტებით და ეკლებით.

ტურიტელას ნიჟარა კონუსურია, შედგება მრავალრიცხოვანი გამოზნექილი ხვეულებისგან, რომელთაც გარე ზედაპირზე სპირალური წიბოები აქვთ. ამ გვარის მრავალი სახე თბილ და ზომიერ ზღვებში ცხოვრობენ.

პომატია პალეოგენიდან დღემდე ცხოვრობს. ნიჟარა ოვალურ-კონუსურია, ხვეულები გამოზნექილი და კოხტა სპირალური წიბოებით მოკაზმული.

მელანოპსისი ზედა ცარციდან მოყოლებული დღემდე ცხოვრობს ზღვებში. ნიჟარა წაგრძელებულია, ოვალურ-კონუსური, ხვია ჩვეულებრივ მოკლეა, აქვს ზემოდან ძალიან დაწვრილებული და ქვემოთ მეტ-ნაკლებად განვითარებული ფართო ღარი.

ნატიკას გვარი ტრიასიდან დღემდე ცხოვრობს. ნიჟარა ოვალურია, გლუვი. ხვეულები ნიჟარის ზრდასთან ერთად ძლიერ ფართოვდებიან.

გვარი **კარდიუმი** პალეოგენიდან დღემდე ცხოვრობს. მისი ნიჟარა მომრგვალებულია, თხემი მაღალია, დაფარულია რადიალური წიბოებით. ამ გვარის წარმომადგენლები გვხვდებიან, როგორც ნორმული მარილიანობის ზღვებში, ისე ანორმული მარილიანობის აუზებში.

შავი და კასპიის ზღვების პლიოცენურ (ზედა ნეოგენი) ლავუნურ ნალექებში ზღვის მოლუსკები მხოლოდ კარდიუმით იყვნენ წარმოდგენილი. მის მეტმა ვერავინ გაუძლო საგრძნობ გამარილიანებას. სამაგიეროდ, ამ გვარმა მრავალფეროვან ფორმათა დიდ რიცხვს მისცა დასაბამი.

ნამარხი მცენარეებიდან აღსანიშნავია ბუნების იშვიათი მოვლენა გოდერძის გაქვავებული ტყე. იგი მდებარეობს გოდერძის უღელტეხილის შემოგარენში, ზღვის დონიდან 1600-2100 მ. სიმაღლეზე, ადიგენისა და ხულოს რაიონში. 15 მილიონი წლის წინათ აქ ხარობდა ტყე, რომელიც შემდეგ ვულკანური ლავით დაიფარა, დროთა განმავლობაში ქანებში მოყოლილი ხის ნაწილები გააკჟდა, ოპალად გარდაიქმნა. მცენარეული ნაშთები გამოსახულია ხეების გაქვავებული და ნახევრად გაქვავებული ღეროებით და ფოთლების ანაბეჭდებით, რომლებიც მოქცეულია ნაცრისფერ ვულკანურ ტუფში. ალაგ-ალაგ საუკეთესოაა შემონახული ფოთლოვანი თუ წიწვოვანი მცენარეების – მუხის, თელის, წიფლის, ფიჭვის, ნაძვის, სოჭის, ვაზის, პალმის, ბზის, ლელვის ფოთლების ანაბეჭდები და გაქვავებული ღეროები (სურ. 15).

გოდერძის ნამარხი ტყე უნიკალური არაორგანული ბუნების ძეგლია. მას კაჟის ტყესაც უწოდებენ. ბუნების ეს უიშვიათესი საოცრება ჯერ-ჯერობით მხოლოდ შუა

აზიასა და საქართველოს მიწაზეა მიკვლეული. დაცულია სახელმწიფოს მიერ, შეტანილია „წითელ წიგნში“.

მუზეუმში დაცულია ჩალისფერი, ყავისფერი, წითელი და შავი ფერის, ცხიმური ელვარების გაქვავებული (ოპალიზებული) ხის ნიმუშები დანისპარაულიდან და გოდერძის უღელტეხილის მიდამოებიდან. მათგან გამორჩეულია მდ. აჭარისწყლის სათავეებში მოპოვებული ოპალიზებული ხის ნიმუში, რომელიც თავისი სიდიდით (50 სმ. დიამეტრი), სიძველით და სილამაზით მსოფლიოს ნებისმიერ მუზეუმს დაამშვენებდა (სურ. 17).

ადგილობრივი გეოლოგიური ნიმუშების გარდა, ფონდში დაცულია ევროპისა და აზიის სხვადასხვა ქვეყნების ქანების, მინერალების და კრისტალების ნიმუშები. მაგ., 1924 წელს მუზეუმში იყო მატევიჩის კოლექციის 200-მდე მინერალი, რომელთა სახელწოდებები გერმანულ ენაზე იყო მითითებული. მუზეუმის გამგემ ნ. გომანმა სახელწოდებათა თარგმნის მიზნით მინერალების სია ინჟინერ ზევალდს გაუგზავნა. კოლექციაში წარმოდგენილია სხვადასხვა ფერის გრანიტები, გნეისები, პორფირიტები, ქარსები, თიხები (სურ. 16).

1976 წელს აჭარას რუსეთიდან სტუმრობდა პროფესორი ვ. კოლეგოვი, რომელმაც მუზეუმის მუშაკებთან ერთად ჩაატარა ექსპედიცია და შეაგროვა მრავალი ნიმუში, ამასთან მუზეუმს გადასცა საკუთარი კოლექცია, რომელიც მდიდარია კვარცის ულამაზესი სახეობებით.

დღეს მუზეუმში მიმდინარეობს 100 წლის მანძილზე შეგროვილი მინერალების კრისტალების, ქანების, ნამარხი ორგანიზმების ხელახალი პასპორტიზაცია. ამ მიზნით ტარდება ექსპონატების შედარება საინვენტარო წიგნებთან და მათი დახარისხება.

ლიტერატურა

1. გეგეჭკორი არნ., დედაბუნება (შემოდგომა, ზამთარი), თბილისი, 2004
2. დავითაშვილი ღ., პალეონტოლოგია, თბილისი, 1938
3. ზუხბაია ვ., განძი ქართული მიწისა, თბილისი, 1984
4. ლეკვეიშვილი ს., იშვიათ საგანთა საგანძური, თბილისი, 2008
5. ხომერიკი გ., ქიმიური მრეწველობის ნედლეულის საბადოები. – გაზ. „აჭარა“, 10 აგვისტო, 2004
6. ხომერიკი გ., სამშენებლო მასალების საბადოები. – გაზ. „აჭარა“, 2004, 31 აგვისტო.
7. ძველია მ., კვირკველია ბ., აჭარის გეოლოგიური ისტორია, თბილისი, 1987

სურ.1. ქალკოპირიტი

სურ. 2.
ტყვია – თუთიის მადანი

სურ. 3. პირიტი (გოგირდის კოლხედანი)

სურ. 4. ექსპლოზიური ბრეკჩია
სულფიდური გამადნებით

სურ. 5. ალენიტი (შაბის ქვა)

სურ. 6. სიენიტი

სურ. 7. გაბრო

სურ. 8. ტუფი

სურ. 9. ამფიფისტო

სურ. 10. ოსპი

სურ. 11. აქატი

სურ. 12. ომნიფანი

სურ. 13. საქართველოს კრისტალები

სურ. 14. ნამარხი ორგანიზმები

სურ. 15. გოლდერძის ნამარხი ტყის ორგანიზმები

სურ. 16. მინერალების კოლექცია გერმანიიდან

სურ. 17. ოპალიზებული ხე არსიანიდან